

KICHIK BIZNES SUB'EKTLARINING MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

A.Eabsamatov¹, L.A.Djurayeva²

¹⁻²Termiz davlat universiteti

lola.djurayeva81@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583868>

ANNOTATSIYA

Jahon amaliyoti rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida kichik biznes ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda, yangi ish o'rinlarini barpo qilishda, bozor o'zgarishlariga nisbatan tez moslashishda va mulkdorlar sinfini shakllantirishda alohida ahamiyatga va yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlamoqda. Ko'pchilik mamlakatlarda kichik biznesning iqtisodiyotda tutgan o'rniga, uning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi va bozor munosabatlarini shakllantirishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirda O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri ham mulkdorlar sinfini vujudga keltirishga yordam beradigan kichik biznesni yanada rivojlantirishdan iborat bo'lib, bu sohada juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, hozirgi zamonaviy iqtisodiy sharoit, jahon bozoridagi kuchli raqobat va tezkor globalizatsiya jarayoni hamda rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar muvaffaqiyatli bo'lishi kichik biznesni rivojlanishiga bevosita bog'liq. Ushbu maqolada kichik biznes sub'ektlarining moliyaviy resurslardan samarali foydalanish yo'llari va bu yo'nalisdagi muammo va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kridet, kichik biznes subyektlari, mikrokridet, import, eksport

АННОТАЦИЯ

Мировая практика подтверждает, что в развитых рыночных экономиках малый бизнес имеет особую роль и высокую эффективность в решении социально-экономических задач, создании новых рабочих мест, быстрой адаптации к рыночным изменениям и формировании класса собственников. Во многих странах особое внимание уделяется роли малого бизнеса в экономике, его роли в развитии предпринимательства и становлении рыночных отношений. В настоящее время одним из приоритетов реформирования экономики Узбекистана является дальнейшее развитие малого бизнеса, что будет способствовать созданию класса собственников, и в этом направлении проделана большая работа. Современная экономическая ситуация, сильная конкуренция на мировом рынке и процесс стремительной глобализации, а также опыт развитых

стран показывают, что успех экономических реформ в стране зависит от развития малого бизнеса. В этой статье рассматриваются способы эффективного использования финансовых ресурсов малыми предприятиями, а также проблемы и предложения в этой области.

Ключевые слова: кредит, малый бизнес, микрокредит, импорт, экспорт

ANNOTATION

World practice confirms that in developed market economies, small business has a special role and high efficiency in solving socio-economic problems, creating new jobs, adapting quickly to market changes and forming a class of owners. In many countries, special attention is paid to the role of small business in the economy, its role in the development of entrepreneurship and the formation of market relations. At present, one of the priorities of the reform of the Uzbek economy is the further development of small business, which will help to create a class of owners, and a lot of work has been done in this area. The current economic situation, strong competition in the world market and the process of rapid globalization, as well as the experience of developed countries show that the success of economic reforms in the country depends on the development of small business. This article discusses the ways in which small businesses use financial resources effectively and the challenges and suggestions in this area.

Keywords: credit, small business, microcredit, import, export

Ta'kidlash joizki, kichik biznes istalgan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Chunki kichik biznesning rivojlanishi iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi, masalan ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan to'ldiradi hamda ekport potentsialining oshishiga ko'maklashadi. Kichik biznes o'zining ko'p mablag' talab qilmasligi, moslashuvchanligi va egiluvchanligi hisobiga yirik ishlab chiqarishga qaraganda tezroq ishlab chiqarishni modernizatsiyalashi va ishlab chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasini yangilashi bilan jaralib turadi.

O'zbekiston sharoitida kichik biznesni tezkor rivojlantirish birinchidan tez suratlarda o'sayotgan ishchi kuchi yangi ish o'rinlari yaratilishini talab qiladi, ikkinchidan yer va suv resurslarining cheklanganligi sababli davlat qishloq aholisini bandligini ta'minlay olmaydi. Kichik biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hozirgi kunda iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini hisobga olgan holda kichik biznesni iqtisodiyotda o'z o'rnini topishi, intensiv rivojlanishni boshlashi va natijada mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlariga kuchli ta'sir ko'rsatishi uchun qulay sharoit yaratilmoqda.

So'nggi yillar tajribasi shuni ko'rsatadiki, bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida davlatning xususiy biznesga ko'maklashish siyosati orqali iqtisodiy o'sishda real

natijalarga erishildi. Shu bilan birga aytish joizki, kichik biznes rivoji bank resurslarini xam samarali joylashtirish imkonini ochib beradi. Lekin, banklar va kichik biznes o'rtasidagi munosabatlar ko'proq hisob-kassa munosabatlari ko'rinishida tashkil etilgan bo'lib, bank kapitali esa asosan moliya bozorlariga yoki yirik mijozlarga yo'naltiriladi.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasida O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yettita ustuvor yo'nalishi bo'yicha yangi islohotlar tizimi belgilangan bo'lib, uning to'rtinchi yo'nalishi adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish bo'lib, unda aholining ehtiyojmand qatlamlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga munosib turmush tarzini yaratish orqali farovonligini ta'minlash nazarda tutilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Ijtimoiy tadbirkorlik to'g'risida"gi, "Aholi bandligi to'g'risida"gi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 19-apreldagi "Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-212-sonli qarorida hududlarda amalga oshirilayotgan tadbirkorlik loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik tashabbuslarining o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlash orqali kichik va o'rta tadbirkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida:

Kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini moliyalashtirish uchun tijorat banklariga Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining mablag'lari hisobidan 300 mln AQSh dollari ekvivalentida kredit liniyasini ajratish belgilangan bo'lib, unga ko'ra:

- kredit liniyasi tijorat banklariga 7 yil muddatga, shu jumladan, 3 yillik imtiyozli davr bilan yillik 10 foiz stavkada milliy valyutada ajratilishi;
- tijorat banklari tomonidan kreditlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasidagi loyihalarni amalga oshirish (bundan qurilish, savdo, vositachilik sohasidagi loyihalar, shuningdek, aksizosti tovarlar ishlab chiqaruvchilar, davlat korxonalarini va ustav jamg'armasida (ustav kapitalida) davlat ulushi mavjud bo'lgan yuridik shaxslar hamda aylanma mablag'larni to'ldirish holatlari mustasno) uchun yillik 14 foiz stavkada, 5 yilgacha muddatga, shu jumladan 2 yilgacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 5 milliard so'mgacha miqdorda ajratilishi;
- tadbirkorlik subyektlarining faoliyat davri 6 oygacha bo'lganda 1 milliard so'mgacha, 6 oydan 1 yilgacha bo'lganda 2 milliard so'mgacha, 1 yildan 2 yilgacha bo'lganda 3 milliard so'mgacha, 2 yildan 3 yilgacha bo'lganda 4 milliard so'mgacha va 3 yildan oshganda 5 milliard so'mgacha kreditlar ajratilishi;

- kredit liniyasi mablag'larining kamida 70 foizi Nukus shahridan, viloyatlarning ma'muriy markazlaridan va viloyat bo'ysunuvida bo'lgan shaharlardan tashqari hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga ajratilishi belgilangan bo'lib, ushbu tartib mamlakatimiz chekka hududlarida aholi bandligini ta'minlash, ular turmush farovonligi va daromadini oshirish uchun xizmat qiladi.

1-jadval

Surxondaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi¹
(umumiy hajmga nisbatan % da)

Yillar	YHM	Sanoat	Qurilish	Bandlik
2010	71,7	25,4	77,9	75,0
2011	73,8	32,0	75,8	76,3
2012	73,7	32,9	77,8	77,5
2013	74,1	34,0	77,7	79,0
2014	74,5	37,6	79,1	79,9
2015	76,2	39,1	77,9	80,3
2016	78,0	45,2	83,9	80,9
2017	78,5	51,1	77,0	80,9
2018	80,2	48,2	81,1	79,4
2019	77,9	41,0	80,5	79,6
2020	77,1	45,3	84,2	-
2021-yil (yanvar-dekabr)*	77,3	51,4	86,0	-

Ushbu jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaHMdagi ulushi 2010 yildagi 71,7%dan 2021 yilda 77,3% (+5,6%)ga, sanoatda esa 25,4%dan 51,4% (26%)ga, qurilishda esa 77,9%dan 86% (8,1%)ga o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval

Surxondaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi²

¹ <https://surxonstat.uz/>

Manba: ² <https://surxonstat.uz/>

Yillar	Sanoat (mlrd. .so'm)	Qurilish (mlrd. .so'm)	Eksport (mln. .AQSH. H.dol)	Import (mln. AQSH. dol)	Savdo (mlrd. so'm)	Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd. so'm)	Xizmatlar (mlrd. so'm)	Yuktash (mln. tonna)	Yuk aylanmasi (mln. tonna- km)	Yo'lovchi tashish (mln. yo'lovchi)
2010	192,3	252,3	52,1	14,5	1234,6	2319,9	653,6	12,2	344,6	129,0
2011	296,5	345,8	73,0	51,2	1630,5	4120,4	847,9	12,3	358,9	142,0
2012	362,9	444,9	55,4	56,1	2100,1	4872,3	1088,4	14,1	381,6	149,0
2013	449,2	632,6	129,5	91,4	2786,0	5453,9	1388,2	17,3	411,5	159,0
2014	608,2	832,1	25,9	31,4	3571,9	6812,6	1845,6	25,5	485,5	156,7
2015	747,6	1052,8	72,8	18,8	4337,8	8262,3	2360,0	33,4	548,8	163,1
2016	995,7	1303,7	54,7	79,3	5604,2	8826,5	3015,2	39,1	609,7	215,4
2017	1204,6	1407,4	109,0	181,9	6605,9	11763,3	3431,7	44,0	653,8	224,7
2018	1558,6	2336,3	168,5	361,4	8161,5	15243,9	4563,9	47,7	739,1	239,6
2019	1736,4	3205,1	176,9	241,3	9740,5	17962,6	4879,9	51,5	749,3	219,4
2020	2413,2	4020,9	134,8	189,0	11500,2	19264,1	5331,3	52,8	788,6	212,6
2021				186,2				59,7		242,8

(yan var-deka br)*	3488,2	5039,7	141,1		14164,5	23281,8	6889,2		870,4	
--------------------	--------	--------	-------	--	---------	---------	--------	--	-------	--

Viloyatda faoliyat yuritayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qiladigan bo'lsak, sanoatda 2010 yilda 192,3 mlrd so'mlik, 2021 yilda 3488,2 mlrd so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, qurilish sohasida 2010 yilda 252,3 mlrd so'mlik, 2021 yilda esa 5039,7 mlrd so'mlik ish bajarilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining viloyat eksport va importdagi ulushi ham keskin o'zgarganligini ko'rish mumkin. Jumladan, 2010 yilda 52,1 mlrd AQSh dollari, 2021 yilda esa 141,1 mlrd AQSh dollarlik mahsulot eksport qilingan bo'lsa, kichik biznesning importdagi ulushi 2010 yilda 14,5 mlrd AQSh dollarni, 2021 yilda esa 186,2 mlrd AQSh dollari miqdoridagi mahsulotlar importi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan amalga oshirilgan. Tahlillardan ko'rish mumkinki, kichik biznes sub'ektlariga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlar tufayli iqtisodiy ko'rsatkichlar barobarlarga oshgan.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznesni mikrokreditlashda mavjud muammolarni bartaraf etish uchun:

1. Kredit qo'yilmalarida nodavlat notijorat tashkilotlarning ulushini oshirish va mahalliy mikromoliyaviy institutlar sonini ko'paytirish;
2. Kichik biznes sub'ektlariga boshlang'ich kapitalni shakllantirish maqsadida bosqichma-bosqich kreditlash tajribasini hayotga tadbiq etish, ssudalarning ta'minlanishi sifatida guruh kafolatini qabul qilishni joriy qilish, berilayotgan kreditlar samaradorligini aniqlashni tashkil etish va kredit qo'yilmalarining o'sish dinamikasini tahlil qilish;
3. Tadbirkorlarga ularning huquqiy himoyasini ta'minlaydigan qulay sharoit yaratib berish;
4. Kichik biznes zamonaviy bozor iqtisodiyotining muxim va ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Uni rivojlantirish mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga olib keladi, mulkdorlar sinfini tashkil qiladi, mamlakat YaIM ning ortishiga olib keladi, aholini bandligini ta'minlaydi va ularning turmush darajasini yaxshilanishiga olib keladi.

Kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash muhim vazifalardan biri bo'lib, u quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- Tadbirkorlarga qulay shart-sharoitlar yaratib berish;
- Xuquqiy-normativ va administrativ tusiqlarni bartaraf qilish;

- Tadbirkorlarning turli moliyaviy resurslardan foydalanishiga keng yul ochib berish;
- Kichik biznesga moliyaviy, moddiy, axborot berish, maslahat berish sohalarida ko'maklashish infratuzilmalarini rivojlantirish.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 19-apreldagi "Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-212-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining qonuni, 20.10.2020 yildagi O'RQ-642-son
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qarori, 24.08.2021 yildagi 1306-IV-son
5. <https://surxonstat.uz/>